

„Haltung von Pflegefachpersonen zum assistierten Suizid in Deutschland“

Nicole Kickertz¹, Manuela Schallenburger^{1,2}, Marc Stefaniak^{1,2}, Yann-Nicolas Batzler⁴, Till Brune¹, Ralph Möhler⁵, Jacqueline Schwartz^{1,2}, Martin Neukirchen^{1,2,3}

¹Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin, Medizinische Fakultät, Universitätsklinikum Düsseldorf, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

²Center of integrated oncology Aachen, Bonn, Cologne (CIO ABCD), Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany

³Klinik für Anästhesiologie, Medizinische Fakultät, Universitätsklinikum Düsseldorf, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

⁴Zentrum für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar, Deutschland

⁵Institut für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie, Center for Health and Society, Medizinische Fakultät, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Hintergrund und Zielsetzung: Seit das deutsche Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB) für verfassungswidrig erklärt hat, sehen sich auch Pflegefachpersonen zunehmend mit Patient*innen konfrontiert, die nach Suizidassistenten fragen. Seit dem Urteil fehlt bisher eine gesetzliche Regelung, was zu Unsicherheiten führen kann.

Mit der vorliegenden Arbeit sollen die Einstellungen von Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen (NRW) zum assistierten Suizid erfasst werden.

Herausforderungen, denen Pflegefachpersonen in diesem Kontext gegenüberstehen und Vorstellungen für eine mögliche Teilhabe in der Entwicklung von Regeln und/oder Gesetzen sollen identifiziert werden.

Methodik: Im Rahmen einer Mixed-Methods-Studie fand zunächst eine Erhebung mittels online Fragebogen, der zuvor in anderen Arbeiten getestet und genutzt wurde, unter Mitgliedern der Pflegekammer NRW statt. Die Auswertung erfolgte deskriptiv. Darauf aufbauend wurde ein halb-strukturierter Interviewleitfaden erarbeitet, getestet und zwei Online-Fokusgruppeninterviews durchgeführt, um vertiefte Einblicke in die Einstellungen und Beweggründe der Pflegefachpersonen zu erhalten. Die Fokusgruppen wurden nach einfachen Regeln transkribiert. Die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse erfolgt nach Kuckartz.

Ergebnisse: Der Link zum Fragebogen wurde über einen Newsletter versendet und über soziale Medien geteilt, daher kann keine Grundkohorte festgelegt werden. 924 Personen haben den Fragebogen geöffnet, 745 haben ihn beendet. In der noch laufenden Auswertung der quantitativen Ergebnisse geben 90% an, assistierten Suizid definieren zu können. 40% glauben, dass dieser eine Straftat in Deutschland darstellt. 35% kennen den Inhalt des Urteils zu §217. 67% geben an, sich bereits eine persönliche Einstellung erarbeitet zu haben, jedoch gründe diese nur bei 15% auf ihren religiösen Überzeugungen. 88% der Befragten wünschen sich eine gesetzliche Neuregelung zur Suizidassistenten. 64% davon versprechen sich von einer Neuregelung mehr Rechtssicherheit. Bei der Frage, welche Professionen die richtigen Ansprechpersonen sind, um über die Zulässigkeit eines assistierten Suizids zu entscheiden, nannten 83% die Palliativmediziner*innen, 78% Pflegefachpersonen, 67% Psychoonkolog*innen, 50% Seelsorger*innen und 47% Psychiater*innen.

Derzeit werden die qualitativ erhobenen Daten ausgewertet, deren Ergebnisse ein tieferes Verständnis der verschiedenen Perspektiven ermöglichen werden.

Implikation für Forschung und (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass fehlende rechtliche Rahmenbedingungen zu Unsicherheit im Umgang mit Suizidwunschsäußerungen von Patient*innen führen können. Dies kann ein Problem darstellen, da Patient*innen sich mit ihrem Bedürfnis alleingelassen fühlen können. Pflegefachpersonen können wegen ihrer Nähe zu den Patient*innen und der damit verbundenen engmaschigen Betreuung eine wichtige Berufsgruppe bei der möglichen Inanspruchnahme von assistiertem Suizid sein, z.B. als Erstkontakt und Informationsquelle. Sie können wertvolles zu der Diskussion beitragen und dem Entstehen eines möglichen Dilemmas für Pflegefachpersonen entgegenwirken indem sie aktiv in den Prozess der gesetzlichen Neuregelung auf Bundestagebene einbezogen werden und durch spezifische Aus- und Weiterbildung gestärkt werden.